

КСАБА СІБОНГУМУСА

студент групи ЛС-623 медичного інституту, СумДУ.

Науковий керівник – Німенко Н.А., каф. мовної підготовки іноземних громадян, ф-т іноземної філології та соціальних комунікацій, СумДУ.

СУЧАСНА МОЛОДЬ У КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Протягом останніх років усе частіше ми стикаємося з процесами, які характеризуються словом «зміни». Вони відбуваються в усіх сферах життя сучасної людини незважаючи на країну проживання, соціальне становище, вік, стать тощо. Також «зміни» можна визначити як акт прийняття або пристосування людини до чогось іншого, відмінного від норми. Зміни – це виклик нашим можливостям. Зміни породжують нову лінію мислення (перспективу) і дуже часто – конфлікти щодо того, чи дозволяти їм коригувати наше життя або продовжувати жити так як звично, комфортно.

З безперервним розвитком науки і техніки життя дуже змінилося. У ХХІ ст. молоді люди найчастіше беруть участь у бізнесі, в управлінні. Вони створюють іншу картину світу, яка базується на новітніх технологічних досягненнях, глобальному спілкуванні, незалежності. Водночас, руйнування усталених моральних норм у суспільстві породжує спроби старшого покоління зберегти традиційний спосіб життя, сформований століттями.

Молодим людям сьогодні важко знайти своє місце. Особливо, якщо вони народилися в країнах з чітко визначеною ієрархією цінностей, як от на африканському континенті. Вони, на відміну від своїх батьків, вже не можуть стереотипно будувати свою кар'єру (юнаки) або просто залишатися вдома і доглядати за домашнім господарством (дівчата). Вони прагнуть більшого, і не лише у себе не батьківщині. Це призводить до поглиблення проблем, які загалом можна визначити як розрив між поколіннями, руйнування родинного устрою, боротьбу за свій життєвий простір і місце у ньому, необхідність постійного вибору між традиційним і новаторським.

У багатьох суспільствах саме національна культура визначає буденне життя, як люди взаємодіють один з одним, як вирішують конфлікти. Хоча вони й досі виконують ті самі традиційні ролі, молодь поступово відмовляється від багатьох правил. Для прикладу, в багатьох африканських суспільствах молода жінка може залишити батьків тільки якщо виходить заміж. Натомість, юнаки можуть вільно вчитися і працювати за межами рідного міста, навіть країни.

Старше покоління все ще очікує, що молоді люди будуть триматися старого способу життя, де жінки не відіграють великої ролі в суспільстві; де

дівчата, волею батьків, рано виходять заміж. Проте, усе частіше жінки прагнуть змінити цю ситуацію. Вони не погоджуються з культурними традиціями свого середовища, а деякі навіть тікають у пошуках кращих умов життя, можливості отримати освіту, знайти своє місце у суспільному житті.

Однак, відсутність навичок, знань і підтримки робить цих жінок дуже вразливими. Вони стикаються з осудом з боку традиційно налаштованої більшості, їм створюють штучні перепони до досягнення мети. Крім того, високий рівень корупції в багатьох африканських країнах призводить до того, що вони не можуть потрапити до школи, влаштуватися на роботу тощо.

Кожне покоління можна характеризувати за певними умовами та подіями, які відбулися протягом певного періоду. Це має великий вплив на погляди людей, навіть стосовно одного явища. Це, на мою думку, головна причина, чому молоді люди та люди похилого віку завжди конфліктують. Та це не означає, що будь-яка сторона помиляється!

Молоді люди часто не знаходять спільної мови зі старшими не тільки через їхню різницю в поглядах, але й через інноваційні ідеї, які притаманні новому поколінню. Однак літні люди вважають це викликом. Інші просто не хочуть сприймати зміни і воліють, щоб усе залишалось традиційно упорядкованим, отже – зручним для них. Інакше – вони втратять свій авторитет і місце у суспільстві.

Батьки іноді мають завищені очікування щодо своїх дітей. Це стосується, зокрема, шлюбів. Традиційно в африканських країнах саме батьки вирішують долю дітей. Вони шукають для них пару серед родин з більшими матеріальними статками, тим самим бажаючи підняти і власний добробут. Це своєрідна вдячність і обов'язок дитини. Проте, сучасна молодь намагається зруйнувати цей стереотип. Так, батьки є головними радниками та наставниками своїх дітей, але вони не повинні приймати рішення за них. Молоді люди мають свої власні мрії та цілі. І вони повинні мати можливість їх реалізувати.

Окрім створення сім'ї, старше покоління домінує і на ринку праці. Молодій людині все ще важко отримати роботу через брак досвіду, навіть якщо вона має гарну освіту. Уряди африканських країн не створюють умов для всебічного розвитку і зростання молоді.

Тож, молодій людині у сучасному світі дуже важко. З одного боку, вона намагається виправдати очікування своїх батьків. З іншого – прагне до змін, до розвитку, освіти, професійного зростання. На цьому шляху дуже важливими є підтримка родини, комунікація, пошук компромісу, любов і повага. Поєднання традиційних підходів і новаторських ідей дозволить вибудувати не тільки гармонійну родину, а й нове освічене суспільство, де кожен буде почувати себе потрібним.

СУЧАСНА МОЛОДЬ У КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
З безперервним зростанням досягнень науки і техніки життєвий шлях

сучасної молоді людини суттєво змінився. Щоденне життя, здається, з кожним днем стає легше і для молоді XXI століття все більш доступним. Але одночасно постають нові виклики, які важко зрозуміти старшому поколінню. Це призводить до непорозумінь, боротьби між традиційним і сучасним як на рівні родини, так і суспільства. При цьому молодій людині сьогодні важко знайти своє місце в світі. Вона вже не може виконувати традиційну роль: будувати кар'єру або залишатися вдома і доглядати за домашнім господарством. Молодь прагне до визнання, до незалежності, до втілення власних мрій. І така можливість повинна бути надана.

Ключові слова: молодь, традиції, зміни, компроміс.

MODERN YOUTH IN THE CONTEXT OF TRADITIONAL SOCIETY

With the continuous rise of advancements in science and technology modern day living has vastly changed from when it was a century ago. Daily living seems to be getting easier day by day and everything is more accessible yet for the 21st century youth it's all a new challenge and has its own challenges that older societies cannot begin to comprehend. With all this, young people of today have a hard time finding their place of belonging in the world; unlike the previous centuries, they simply cannot follow what their parents' careers or just remain at home and look after the household. Young people have their own dreams and goals that they want to accomplish and must be given the opportunity to do so.

Keywords: youth, traditions, change, compromise.